

MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARIDA INKLYUZIV TA'LIMNI SAMARALI TASHKIL ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

D.U. Nazarmatova

orcid: 0009-0003-0885-8407

e-mail: DilshodaNazarmatova@utas.uz

L.U. Kosimova

e-mail: qosimovalobarxon@utas.uz

¹Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: nazarmatovadilshoda6@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909922>

Annotatsiya: Mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimining birinchi bo'g'ini sifatida maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan ishlar va ustuvor yo'nalishlar belgilab berilmoqda. Bilamizki bugungi kunda alohida ehtiyojga ega bo'lgan oilalar va ularning imkoniyati cheklangan farzandlarining ta'lim olishida teng huquqlilikni va sog'lomlashtirishni ularni jamiyatga ijtimoiylashtirish masalalariga urg'u berilmoqda. Bugungi ta'lim sohasi jadal o'sib kelayotgan bir davrda, alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalar ta'limi, inklyuziv ta'limni integratsiyalashga qaratilgan ishlar ilg'orlashib bormoqda. Jamiyat orasida alohida ehtiyojga ega bo'lgan oilalar, imkoniyati cheklangan bolalar va inklyuziv ta'limni samarali amalga oshirishda eng avvalo uzluksiz ta'limning birinchi bo'g'ini maktabgacha ta'limdan boshlanishi ham bejiz emas. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida alohida ehtiyojga ega bo'lgan, imkoniyati cheklangan bolalarni qabul qilish va ularni sog'lom bolalar qatorida sog'lomlashtirish, ta'lim-tarbiya berish masalalari ilgari surilmoqda.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, xalqaro yondashuv, maktabgacha ta'lim tashkiloti, integratsiya, imkoniyati cheklangan bolalar, Konvensiya, ta'lim va tarbiya, pedagog, uzluksiz ta'lim.

Аннотация: В качестве первого звена системы непрерывного образования в нашей стране определяются работа и приоритетные направления по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования. Мы знаем, что сегодня делается упор на равные права в образовании семей с особыми потребностями и их детей-инвалидов, их социализации в обществе. В то время, когда сфера образования стремительно развивается, продвигается работа, направленная на интеграцию образования детей с особыми потребностями и инклюзивного образования. Семьи с особыми потребностями, дети с ограниченными возможностями и эффективная реализация инклюзивного образования в обществе, недаром первое звено непрерывного образования начинается с дошкольного образования. В дошкольных образовательных организациях продвигаются вопросы приема детей с особыми потребностями и ограниченными возможностями, оздоровления и обучения их наравне со здоровыми детьми.

Ключевые слова: инклюзивное образование, международный подход, организация дошкольного образования, интеграция, дети с ограниченными возможностями, Конвенция, образование и воспитание, педагог, непрерывное образование.

Abstract: As the first link of the continuous education system in our country, work and priority directions are being determined for the further improvement of the preschool education system. We know that today there is an emphasis on equal rights in the education of families with special needs and their children with disabilities, and socialization of them into the society. At a time when the field of education is rapidly growing, the work aimed at integrating the education of children with special needs and inclusive education is progressing. Families with special needs, children with disabilities and effective implementation of inclusive education among society, it is not without reason that the first link of continuous education starts with preschool education. In preschool educational organizations, the issues of accepting children with special needs and limited opportunities and making them healthy and educating them along with healthy children are being promoted.

Key words: inclusive education, international approach, preschool education organization, integration, children with disabilities, Convention, education and upbringing, pedagogue, continuous education.

Kirish.

Ko'plab davlatlarda bo'lgani kabi yurtimizda ham imkoniyati cheklangan bolalar uchun maxsus tashkillangan maktablar bor. Ushbu maxsus maktablardan maktabgacha ta'lim tashkilotlariga olib o'tish vazifalari belgilab berildi. Ularning vazifasi bolalarni maxsus o'quv yurtlariga tayyorlashdir. Bolalarni himoya qilish xalqaro tashkiloti Konvensiya tizimiga o'zining asosiy maqsadi etib bola huquqlarini asos etib oladi. Bola huquqlari xalqaro Konvensiya hamma bolalarning ehtiyojini hisobga olgan, huquq va qobiliyatlarini hurmat qiladigan ta'lim tizimini yaratish g'oyasini ilgari surdi.

Chunki har bir bolada – u sog'lommi yoki maxsus tarbiyaga muhtojmi – takrorlanmaydigan xarakter, qiziqish, imkoniyat va bilimga ehtiyoj bor. Hamma bolalarning ehtiyojlarini hisobga olgan, huquq va qobiliyatlarini hurmat qiladigan, ijtimoiy adolat hamda tenglikka erishishni maqsad qilib olgan ta'lim tizimi inklyuziv ta'lim deyiladi. Jumladan inklyuziv ta'lim qanday ta'lim? degan savolga quyidagicha javob berishimiz mumkin: Inklyuziv ta'lim – (inklyuziya – inglizcha inclusion- uyg'unlashish) hamkorlikdagi ta'lim bo'lib, butun dunyo hamjamiyati tomonidan eng insonparvar va samarali ta'lim sifatida tan olingan. Inklyuziv ta'lim bu, shunday ta'lim-tarbiya jarayoni-ki, unda jismoniy, ruxiy, aqliy va boshqa muammolaridan qat'iy nazar barcha bolalar umumiy tarzda, o'z uyi va hududida, ehtiyojlariga mos barcha sharoitlar yaratilgan maktablarda, o'z tengqurlari bilan birga ta'lim olishi demakdir. Alohida ehtiyojli bolalarning imkoniyatlaridan kelib chiqib, umumta'lim muassasalarida to'laqonli ta'lim olishlarini ta'minlash, ta'lim muassasalarida har bir bola uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratishdir.

Masalaning qo'yilishi.

Bugungi kunda inklyuziv ta'lim tizimi tushunchasiga ko'plab e'tibor berilmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlariga inklyuziv ta'limni keng joriy etish va maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog-tarbiyachilarining inklyuziv muhitni joriy etish va imkoniyati cheklangan bolalarni diagnostikasi bilan tanishgan holda ularni sog'lom bolalar qatorida ta'lim olishlari uchun pedagogik muhitni tashkil etishida inklyuziv ta'limga oid bilim, ko'nikma va malakalarini oshirishga qaratilgan qator masalalarini ilgari surilmoqda. Inklyuziv ta'limni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga keng joriy qilish tizimli yo'lga qo'yishda tuman, shahar va viloyatlarda faoliyat yuritayotgan tarbiyachi-pedagoglarning inklyuziv muhitni yaratish uchun bilim, ko'nikmalarining yetishmasligi muhim masala hisoblanadi.

Yechish usuli.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv guruhlarni tashkil etish hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog-tarbiyachilarining guruhda inklyuziv muhitni yaratish borasida eng avvalo "Ilk qadam" Takomillashtirilgan davlat o'quv dasturi asosida hamda inklyuziv ta'limni tashkil etishga doir qonun, qaror, farmon va farmoishlarga hamda xorijiy tajribalarga asoslangan holda olib borish ko'zda tutiladi. Inklyuziv ta'lim va tarbiya xususida O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi O'RQ-595-son 2019-yil 16-dekabrda qarorining 3-moddasida: inklyuziv ta'lim va tarbiya — bolalarning alohida ta'lim olishga bo'lgan ehtiyojlarini hamda individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'lim va tarbiya olishi uchun teng imkoniyatlarni ta'minlaydigan jarayon deb ta'kidlab o'tilgan. 2019 yil 8-may PQ4312-son O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ham: Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, unga ko'ra: rivojlanishida jismoniy yoki ruhiy buzilishlari bo'lgan bolalar ta'limining kompleks texnologiyalarini ishlab chiqish, inklyuziv ta'lim, eng yangi reabilitatsiya va abilitatsiya usullarini keng joriy etish, ularning izchil ijtimoiylashuvi va umumiy maktabgacha ta'lim umumiy tizimi integratsiyalashuviga ko'maklashadigan moslashtirilgan dasturlar va yakka tartibdagi ta'lim yo'nalishlarini ishlab chiqish vazifalari belgilab berilgan.

Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 11.08.2021 yildagi "Reabilitatsiya markaziga ega bo'lgan davlat ixtisoslashtirilgan ko'p tarmoqli maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi 510-son qarori qabul qilindi. Xususan, Umumiy turdagi davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari to'g'risidagi nizom (13.05.2019 yildagi 391-son VMQ bilan tasdiqlangan) quyidagilar bilan to'ldirildi:

- rivojlanishida jismoniy yoki psixik nuqsonlari bo'lgan tarbiyalanuvchilar bilan ishlash texnologiyalari, usullari va shakllari ularning psixofizik rivojlanish xususiyatlari, o'ziga xos imkoniyatlari va sog'lig'i holatidan kelib chiqqan holda, pedagog va tibbiy xodimlar tomonidan belgilanadi hamda maktabgacha ta'lim tashkilotining Pedagogik kengashi bilan kelishiladi;
- har bir yosh guruhidagi mashg'ulotlar, o'yinlarning har yilgi soni, davom etadigan davri va izchilligi MTTning o'quv rejasida belgilanadi;
- MTTdagi inklyuziv guruhlariga qabul qilish uchun rivojlanishida jismoniy yoki psixik nuqsonlari bo'lgan bolalar qo'shimcha ravishda tibbiy-psixologik-pedagogik komissiyaning belgilangan tartibda berilgan xulosasi taqdim etiladi;
- joriy o'quv yili davomida 7 yoshga to'lgan tarbiyalanuvchilar mazkur o'quv yilining so'ngigiga qadar MTTda qoladi.

Bundan tashqari, Nizom MTTda defektolog faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi yangi bob bilan to'ldirildi. Umumiy turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotida rivojlanishida jismoniy yoki psixik nuqsonlari bo'lgan, shu jumladan nutqida nuqsoni bo'lgan tarbiyalanuvchilar bilan korreksion-pedagogik mashg'ulotlarni o'tkazish uchun defektolog shtat birligi kiritiladi.

Inklyuziv ta'limni joriy etish va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida imkoniyati cheklangan bolalarni yanada sog'lomlashtirish va jamiyatga qo'shish maqsadida 2024-yil 30-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-152-son farmonlariga alohida to'xtalsak. Ushbu farmonda qator maqsad va vazifalar belgilangan bo'lib, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining 2025-yil 1-yanvardan boshlab tajriba-sinov tariqasida har bir tuman(shahar)dagi bittadan umumiy turdagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim guruhlarini ochish, inklyuziv ta'lim guruhlarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan tarbiyalanuvchilar bilan ta'lim-tarbiya va korreksion-pedagogik ishlarini olib borayotgan tarbiyachi, yordamchi-tarbiyachilar hamda o'qituvchi-defektolog (logoped)larga alohida mehnat sharoitlari uchun lavozim maoshlari va bzaviy tarif stavkalariga nisbatan bir nafar bola uchun 10 foiz, ikki nafar bola uchun 20 foiz, uch nafar bola uchun esa 30 foiz miqdorda qo'shimcha haq to'lash tartibi joriy etilishi belgilandi.

Natijalar va muammolar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar qamrovini oshirish va inklyuziv guruhlarni tashkil etishga doir 2023-yil raqamlar natijasiga ko'ra:

Jadval 1.

Jahon banki bilan hamkorlikda "Bolani erta rivojlantirish" loyihasi doirasida Namangan va Samarqand viloyatlarida "Ilk rivojlanish markazlari":	3 ta model bo'yicha faoliyati yo'lga qo'yildi.	birinchi model (6 yoshgacha qamrab olinmagan bolalari bo'lgan oilalarga tashrif) bo'yicha jami 634 ta bolalar, ikkinchi model (o'yin guruhlari) bo'yicha 861 nafar bolalar, uchinchi model (sog'ligi tufayli imkoniyati cheklangan 2 yoshdan 6 yoshgacha bolalari bo'lgan oilalarga tashrif) bo'yicha 87 ta bolalar qamrab olingan
Surxondaryo viloyatining Termiz shahar, Termiz va Muzrabot tumanlaridagi Afg'oniston davlatidan o'tib kelgan oilalar farzandlari uchun:	10 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 400 nafar bolalarga Yunisef Xalqaro bolalar tashkiloti Yevropa Ittifoqining moliyaviy ko'magi yordamida	"Ko'p tilli inklyuziv ta'lim guruhlari" tashkil etildi.

maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 160 381 nafar (oliy ma'lumotlilar ulushi 34,1 foiz) rahbar va pedagoglar faoliyat yuritmoqda:	Ularning 117 435 nafari (73,3 foiz) davlat	42 946 nafari (26,7 foiz) nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritib kelmoqda
6 yoshli bolalarni maktabga tayyorlov tizimi bilan qamrab olish darajasini 92 foizga yetkazish yuzasidan quyidagi choralar ko'rildi:	Maktabgacha ta'lim bilan qamrab olingan 661 945 nafar (93 %) 6 yoshli bolalarning 170 721 nafari 7 560 ta boshlang'ich ta'limga bir yillik bepul majburiy tayyorlov guruhlariga	456 769 nafari 13 055 ta to'liq kunlik tayyorlov guruhlariga, 33 429 nafari 3 298 ta qisqa muddatli tayyorlov guruhlariga qamrab olindi

Xulosa.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki Inklyuziv ta'lim barchaga, shu jumladan jismoniy, aqliy yoki ijtimoiy cheklolarga duch kelganlar uchun tenglik va ta'lim olish imkoniyatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Inklyuziv ta'lim nafaqat alohida ehtiyojli bolalar uchun imkoniyatlarni kengaytiribgina qolmay, balki butun o'quv jarayonini boyitib, barcha bolalarga turli xil va qo'llab-quvvatlovchi muhitda rivojlanish imkoniyatini beradi hamda Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligidagi "ijtimoiy himoya sohasida amalga oshirilgan ishlar va 2025 yildagi ustuvor vazifalar yuzasidan videoselektor yig'ilishida belgilangan vazifalardan kelib chiqib 1 fevralgacha har bir tumanda bittadan bog'chada inklyuziv ta'lim guruhini ochish, 1 sentyabrgacha 954 ta maktabda inklyuziv sinf tashkil qilinib, yana 1 ming 800 nafar nogironligi bor bola ta'lim olishi uchun sharoit yaratilishi yuzasidan ustuvor vazifalar belgilandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Ilk qadam" Takomillashtirilgan davlat o'quv dasturi 2022-yil 4-fevral
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi O'RQ-595-son 2019-yil 16-dekabrda qarori
3. 2019 yil 8-may PQ4312-son O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi
4. 6-7 yoshgacha bo'lgan bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash "Ilm yo'li" Variativ dasturi 2022-yil.
5. Vazirlar Mahkamasining 11.08.2021 yildagi "Reabilitatsiya markaziga ega bo'lgan davlat ixtisoslashtirilgan ko'p tarmoqli maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi 510-son qarori
6. 2024-yil 30-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-152-son farmoni
7. Madatov I.Y Inklyuziv ta'lim. Darslik Toshkent – "BEST-PUBLISH" – 2024
8. Goipova N.B. "Inklyuziv ta'lim. Gospital pedagogika". Namangan-2024
9. Po'latova P.M., Nurmuxamedova L.Sh., Yakubjonova D.B., Mamarajabova Z.N., Amirsaidova Sh.M., Sultonova A.D. "Maxsus pedagogika" (Darslik). —T.: "Fan va texnologiya", 2014,368 bet.
10. Nazarova D.A.,Mamarajabova Z.N. "Maxsus pedagogika". Toshkent: "INNOVATSIYA-ZIYO", 2019, 420b.
11. Po'latova P.M "Maxsus pedagogika". G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2005.
12. R.Shomaxmudova, F.Muzaffarova, M.M.Shokirova, "Imkoniyati cheklangan bolalar ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida logopedik ishlarni tashkil etish va rejalashtirish", "Lesson press", Toshkent-2017.